

Saberes tradicionais entrelaçados a saberes químicos escolares: produção e extração do açaí como tema gerador no Ensino de Química

Traditional knowledge intertwined with school-based chemical knowledge: production and extraction of açaí as a generative theme in Chemistry Education

Mateus José dos Santos¹
Gusthavo Adriano Cavalcante Parente²
Franciele Menezes da Costa³

197

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar uma atividade desenvolvida em um projeto de extensão que busca articular o potencial pedagógico entre os saberes tradicionais e os conteúdos escolares de Química, tomando como referência as narrativas de produtores de açaí de Tefé/AM e região. O estudo procura compreender de que modo o diálogo entre o conhecimento empírico das comunidades amazônicas e o conhecimento científico pode contribuir para um ensino de Química contextualizado, significativo e culturalmente situado no Ensino Médio. Metodologicamente, adota-se uma abordagem qualitativa e descritiva, fundamentada na realização de entrevistas, na observação participante e no registro sistemático das etapas produtivas do açaí. Os resultados evidenciam que os processos tradicionais de colheita, debulhação, catação, amolecimento e extração do fruto apresentam diversas relações com conteúdos químicos, especialmente aqueles relacionados às transformações físico-químicas, reações ácido-base, propriedades dos pigmentos naturais (como as antocianinas) e fenômenos de fermentação. Conclui-se que o uso de práticas regionais, como a produção artesanal do açaí, constitui um potente tema gerador para o ensino de Química, favorecendo a valorização dos saberes locais, o diálogo intercultural e o fortalecimento da identidade cultural amazônica.

Palavras-chave: Saberes tradicionais. Química escolar. Açaí.

Abstract: This article aims to report on the experience developed in an extension project that seeks to articulate the pedagogical potential between traditional knowledge and school chemistry content, based on the narratives of açaí producers from Tefé/AM and the surrounding region. The study seeks to understand how the dialogue between the empirical knowledge of

¹ Instituto Federal do Amazonas - Campus Tefé

² Instituto Federal do Amazonas - Campus Tefé

³ Instituto Federal do Amazonas - Campus Tefé

Recebido em: 05 /04/2026

Aprovado em: 22/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

local communities and scientific knowledge can contribute to a contextualized, meaningful, and culturally grounded approach to teaching Chemistry in high school. Methodologically, the work adopts a qualitative and descriptive approach, drawing on interviews, participant observation, and systematic documentation of the stages involved in açai production. The results show that traditional processes such as harvesting, threshing, sorting, softening, and extracting the fruit reveal several connections to chemical concepts, especially those related to physicochemical transformations, acid–base reactions, the properties of natural pigments (such as anthocyanins), and fermentation processes. It is concluded that regional practices, such as the artisanal production of açai, constitute a powerful generative theme for chemistry teaching, promoting the appreciation of local knowledge, intercultural dialogue, and the strengthening of Amazonian cultural identity.

Keywords: Traditional knowledge. Chemistry teaching. Açai.

1 Introdução

A Amazônia é um território marcado por rica diversidade biológica e cultural, no qual os saberes tradicionais associados à produção de alimentos, como o açai (*Euterpe oleracea*), constituem formas de conhecimento empírico transmitidas entre gerações. Apesar de sua relevância sociocultural, esses saberes ainda são pouco explorados como potenciais pedagógicos no ensino formal, especialmente nas ciências exatas, como a Química, que muitas vezes é apresentada de forma descontextualizada para os estudantes e ainda fortemente arraigada a conhecimentos europeizados, fugindo da perspectiva de valorização de informações ancestrais, sobretudo no interior amazonense. Dessa forma, integrar conhecimentos científicos e saberes tradicionais pode favorecer aprendizagens mais efetivas, contextualizadas e críticas (Rosario; Souza, 2025).

Nesse cenário, o presente artigo busca investigar como as práticas locais de produção artesanal do açai podem ser utilizadas como instrumentos pedagógicos no Ensino Médio Técnico Integrado. Para isso, foram analisadas as narrativas de três produtores locais, respeitando as normas éticas de pesquisa com seres humanos. Foram observados diversos processos químicos relacionados ao açai, dentre eles, processos de extração, beneficiamento e comercialização que evidenciam fenômenos químicos e físicos presentes no cotidiano, tais como solubilidade, indicadores ácido-base, métodos de separação de misturas e práticas de conservação.

A valorização desses conhecimentos pode ampliar a compreensão dos conteúdos químicos e contribuir para o fortalecimento das identidades socioculturais amazônicas, destacando a relevância dos saberes locais na formação dos estudantes. Essa perspectiva articula-se à visão de Freire (2014), segundo a qual o conhecimento emerge do diálogo entre a

experiência vivida e uma educação emancipadora, orientando práticas pedagógicas críticas, contextualizadas e transformadoras. Nessa direção, o presente artigo busca apresentar as potencialidades das práticas tradicionais de conservação e extração do açaí, sob a ótica de três produtores tefeenses, enfatizando suas contribuições tanto para o ensino de Química quanto para a valorização dos conhecimentos associados às práticas tradicionais amazônicas.

2 Referencial teórico

Os saberes tradicionais correspondem a conhecimentos construídos coletivamente e transmitidos entre gerações por meio da experiência prática, da oralidade e da observação atenta do meio natural. Esses saberes assumem papel central em contextos rurais, ribeirinhos, quilombolas e demais comunidades tradicionais, nos quais atividades como a produção de alimentos, o manejo de plantas e a utilização sustentável dos recursos naturais envolvem práticas empíricas profundamente enraizadas na cultura local. No campo da educação científica, em especial no ensino de Química, a integração desses conhecimentos ao currículo tem se mostrado um caminho fértil para contextualizar conteúdos, aproximar a ciência escolar da realidade dos estudantes e favorecer a compreensão de conceitos abstratos a partir de práticas concretas e efetivas para os sujeitos inseridos nessas realidades.

Na perspectiva de Freire (2014), a construção do conhecimento ocorre por meio do diálogo entre a experiência vivida pelo estudante e os conteúdos científicos e escolares. Assim, ao articular saberes tradicionais com a Química, é possível desenvolver um ensino contextualizado, crítico e significativo, que reconheça a ciência como parte da vida cotidiana e valorize a cultura local e ancestral. Além disso, o reconhecimento desses saberes pode fortalecer a identidade cultural das comunidades e promover a sustentabilidade, ao integrar práticas produtivas tradicionais e contribuir para a valorização de práticas, muitas vezes, silenciadas e/ou invisibilizadas ao longo da história (Rosario; Souza, 2025).

O açaí (*Euterpe oleracea*) é uma planta que constitui um recurso cultural, econômico e biológico de grande relevância para a Amazônia, cujas etapas de colheita, beneficiamento e conservação mobilizam fenômenos químicos e físicos presentes no cotidiano das populações ribeirinhas, tradicionais e rurais. Ao adotá-lo como tema gerador, cria-se um elo entre os saberes tradicionais e os conteúdos da Química escolar, permitindo explorar conceitos de forma prática, contextualizada e efetiva. Entre os conteúdos possíveis, destacam-se as reações ácido-base relacionadas ao pH do fruto, a solubilidade e a estabilidade dos pigmentos (antocianinas), os

processos de fermentação e oxidação que alteram suas características sensoriais, bem como técnicas de separação de misturas empregadas no preparo e no beneficiamento (Tonon; Brabet; Hubinger, 2009; Fregonesi *et al.*, 2010; Portinho; Zimmermann; Bruck, 2012).

Pesquisas mostram (Silva *et al.*, 2025; Rocha *et al.*, 2025) que o conhecimento empírico dos produtores amazônicos sobre o açaí, como o uso de água morna para facilitar a extração da polpa ou de limão para controlar a coloração, reflete princípios químicos fundamentais. Essa articulação entre ciência e tradição pode permitir a transformação de práticas locais em instrumentos pedagógicos, fortalecendo o ensino contextualizado e propiciando uma aprendizagem efetiva dos conteúdos químicos escolares (Delizoicov; Angotti; Pernambuco, 2011).

Dessa forma, o açaí transcende sua condição de alimento ou produto econômico e se consolida como um potente tema gerador para o ensino de Química, capaz de aproximar os estudantes de sua realidade sociocultural e ambiental. Ao integrar saberes tradicionais e conhecimentos científicos, o trabalho pedagógico favorece a problematização, a investigação e a compreensão dos fenômenos químicos presentes no cotidiano amazônico. Além disso, tem condições de promover a valorização das práticas locais, fortalecer identidades culturais e contribuir para uma aprendizagem efetiva, crítica e contextualizada, alinhada às necessidades e aos modos de vida das comunidades da região.

3 Metodologia

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa (Godoy, 1995) e descritiva, inspirada na pesquisa etnográfica e orientada pelos pressupostos freirianos (Freire, 2014). Partimos do entendimento de que o conhecimento é construído no diálogo entre pesquisador e sujeitos detentores de saberes tradicionais, reconhecendo-os como agentes produtores de conhecimento. Nesse sentido, o estudo buscou compreender as práticas associadas à extração e ao beneficiamento do açaí, valorizando a experiência local como elemento estruturante do processo investigativo.

As atividades de campo foram realizadas entre julho e outubro de 2025, em comunidades próximas à sede do município de Tefé/AM, e organizaram-se em três procedimentos principais. O primeiro consistiu na observação participante, na qual os pesquisadores acompanharam integralmente o processo produtivo do açaí em três propriedades, desde a colheita até a comercialização. O segundo envolveu entrevistas semiestruturadas com

três produtores, aqui denominados Produtor 1, Produtor 2 e Produtora 3, abordando práticas de extração, armazenamento, percepções sobre qualidade do açaí e elementos culturais envolvidos. O questionário inicial possuía dez questões gerais, mas o pesquisador conduziu em forma de diálogo a partir das falas dos produtores sobre o processo de produção e extração da polpa de açaí. O terceiro procedimento envolveu registros técnicos e fotográficos, que subsidiaram a análise posterior das práticas sob a ótica dos conteúdos químicos escolares.

A caracterização dos produtores revelou a diversidade de práticas tradicionais e técnicas presentes no território. O Produtor 1 mantém métodos familiares baseados em procedimentos manuais e sensoriais, associados a fenômenos físicos e químicos como solubilidade e energia térmica (Fregonesi *et al.*, 2010). O Produtor 2 combina métodos artesanais com o uso de equipamentos, como despulpadeiras, permitindo discutir transformações físico-químicas e processos de oxidação (Tonon; Brabet; Hubinger, 2009). Já a Produtora 3 trabalha com diferentes variedades de açaí, cujas variações de cor e sabor estão relacionadas às antocianinas, pH e propriedades físico-químicas do solo, possibilitando análises futuras sobre estabilidade de pigmentos, oxidação e reações químicas (Portinho; Zimmermann; Bruck, 2012; Oliveira; Schwartz, 2018). Cabe reiterar, ainda, que a Produtora 3 possui uma despulpadeira, mas não mostrou o funcionamento do equipamento durante a visita.

Os dados coletados foram posteriormente discutidos com a equipe do referido projeto de extensão, que buscou relacionar as práticas observadas aos conteúdos curriculares de Química. As falas dos produtores, bem como as etapas do processo produtivo, foram analisadas em consonância com a perspectiva de temas geradores defendida por Freire (2014). Dessa forma, o estudo não se limitou à observação-participante, uma vez que procurou transformar os saberes locais em possíveis instrumentos pedagógicos contextualizados. Assim, reforça-se que o ensino deve partir da realidade concreta dos estudantes para tornar-se significativo e estabelecer elos efetivos entre as comunidades e as instituições escolares, neste caso, por meio da Química.

4 Resultados e discussão

4.1 Saberes tradicionais e práticas produtivas

Os três produtores investigados mantêm práticas produtivas que representam a continuidade dos saberes tradicionais amazônicos, combinando o conhecimento empírico

transmitido entre gerações com a incorporação gradual de tecnologias modernas, como as despoldadeiras mecânicas. Essa articulação entre técnicas manuais e inovações reflete o que Homma *et al.* (2006) denominam de modernização adaptativa da agricultura extrativista amazônica, perspectiva segundo a qual o conhecimento tradicional permanece como base da produção mesmo diante da introdução de novos equipamentos.

Produtor 1 – Comunidade de Nogueira

O Produtor 1, morador da comunidade de Nogueira, distrito do município de Alvarães/AM, preserva um processo artesanal de extração e produção da polpa do açaí, seguindo métodos transmitidos intergeracionalmente por sua família. A colheita é realizada com o uso da pecúnia, instrumento tradicional que possibilita escalar as palmeiras com segurança, prática que, conforme descrito por Canto (2001), demanda elevado esforço físico e domínio técnico apurado, evidenciando o caráter especializado dos saberes tradicionais envolvidos no manejo do fruto (Figura 1).

Figura 1 - Produtor 1 extraíndo o fruto do açaizeiro

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Após a colheita, o Produtor 1 conduz de forma sistemática as etapas de debulhação, catação e amolecimento em água morna, seguidas da extração manual e de sucessivas peneirações para obtenção da polpa. Essa organização do trabalho revela não apenas a

habilidade manual adquirida pela experiência, mas também o conhecimento empírico sobre variáveis químicas que influenciam diretamente na qualidade do produto. O uso da água morna, por exemplo, demonstra compreensão tácita dos efeitos da temperatura e da solubilidade, uma vez que o aumento da energia cinética das moléculas facilita a liberação da polpa, conforme apontam Fregonesi *et al.* (2010). Assim, a prática tradicional configura-se como um processo complexo que articula técnica, cultura e princípios químicos e físicos observáveis no cotidiano amazônico.

O Produtor 1 também destaca a importância de evitar o uso de frutos verdes ou excessivamente molhados, pois ambos comprometem o sabor e a textura do açaí. Essa orientação, construída a partir da prática cotidiana, encontra respaldo na literatura científica, como nos estudos de Tonon, Brabet e Hubinger (2009), que demonstram que a alta umidade e a maturação irregular pode favorecer o aumento da acidez e aceleram processos de oxidação dos compostos fenólicos, afetando a qualidade sensorial do produto.

Outro aspecto relevante mencionado pelo Produtor 1 refere-se ao uso do limão para remover manchas roxas da pele e das roupas, prática amplamente difundida entre alguns produtores da região. Do ponto de vista químico, essa técnica se explica pela presença de antocianinas, pigmentos naturais sensíveis ao pH, que sofrem alterações estruturais em meio ácido, modificando sua coloração e favorecendo sua degradação parcial (Oliveira; Schwartz, 2018). Desse modo, as práticas descritas pelo Produtor 1 evidenciam a articulação entre experiência empírica e princípios químicos e físicos implícitos, revelando como o saber tradicional, fundamentado na observação e na vivência comunitária, dialoga com explicações científicas e contribui para a valorização da cultura local.

Produtor 2 – Zona Rural de Tefé/AM

Na comunidade de Tefé/AM, a família do Produtor 2 atua de forma colaborativa na produção do açaí há mais de quinze anos. O saber tradicional manifesta-se nas práticas de manejo e seleção dos cachos, como deixar que os frutos descansem antes da debulhação e evitar o uso de cachos molhados, que tornam o açaí azedo. Tais cuidados ressaltam a preocupação do produtor com todos os processos efetuados desde a colheita até a entrega de um bom produto ao final.

O diferencial do Produtor 2 está na adoção gradual de tecnologia, como a máquina de extração (despolpadeira), que substitui parcialmente o trabalho manual. Enquanto o processo

tradicional gera cerca de 2 a 3 litros de polpa de açaí por dois cachos, a mecanização permite alcançar 5 a 6 litros, podendo atingir até 50 litros por sacco processado, conforme registrado no relatório técnico da equipe responsável por esta pesquisa, a partir dos relatos dos familiares do Produtor 2. Além de aumentar a produtividade, a mecanização pode influenciar as características físico-químicas do produto, uma vez que reduz o tempo de exposição ao ar e à temperatura ambiente, fatores que podem acelerar processos de oxidação e fermentação (Passos *et al.*, 2012).

A Figura 2A (à esquerda) ilustra o processo de retirada de um cacho de açaí pelos familiares do Produtor 2 e a Figura 2B (à direita) a etapa final de produção da polpa via processo mecânico.

Figura 2A (à esquerda) e 2B (à direita) - Visita técnica a propriedade do Produtor 2

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Os familiares do Produtor 2 também reiteram o papel da refrigeração como fator essencial para evitar a deterioração do produto. Contudo, a ausência de energia elétrica em diversas comunidades ainda representa um desafio significativo, comprometendo a conservação do açaí e ocasionando perdas na produção. Essa realidade reforça a necessidade de políticas públicas que assegurem infraestrutura energética adequada às cadeias produtivas amazônicas. Além disso, os familiares do Produtor 2 demonstram preocupação com a sustentabilidade ao reaproveitar resíduos, como sementes e cascas, para a confecção de biojoias, prática que reduz o desperdício, agrega valor ao produto e se alinha aos princípios da bioeconomia.

Produtora 3 – Zona Rural de Tefé/AM (Estrada da EMADE)

A Produtora 3, residente da zona rural de Tefé/AM, destaca-se pela combinação exemplar entre saber tradicional e inovação tecnológica. Ela cultiva quatro variedades de açaizeiro: Pai D'Égua, Pará, Chumbinho e Açaí do Mato, cada uma com características específicas de coloração, textura e rendimento, segundo percepções da produtora⁴ (Figura 3A e 3B). Essa diversidade genética pode influenciar a concentração de antocianinas e compostos fenólicos, conforme apontam Nogueira *et al.* (1995) e Portinho, Zimmermann e Bruck (2012), que relacionam tais variações à qualidade sensorial e ao potencial antioxidante do produto. Seu processo produtivo envolve colheita manual, debulhação, catação e amolecimento dos caroços em água morna, garantindo a separação adequada da polpa. A etapa de triagem rigorosa descarta frutos verdes ou secos, evidenciando conhecimento empírico sobre a importância da maturação uniforme para o sabor e a estabilidade da polpa.

Figura 3A (à esquerda) e 3B (à Direita) - Entrevista com a Produtora 3

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

No beneficiamento, a Produtora 3 utiliza uma despulpadeira de aço inoxidável, o que favorece melhores condições de higiene e conservação da polpa, sem comprometer seu sabor

⁴ Não conseguimos fotografar todas as espécies de açaí citadas por conta de questões infraestruturais. Logo, este trabalho não se aprofundará nas diferenças entre os produtos derivados desses tipos de açaí, análise que será realizada futuramente.

natural. Além disso, assim como os Produtores 1 e 2, ela utiliza limão para remover as manchas provocadas pelo açaí, aplicando intuitivamente princípios de reações ácido-base presentes no cotidiano do processamento do fruto. A Produtora 3 também simboliza a força feminina na agricultura familiar amazônica, constituindo-se como referência de valorização do saber tradicional aliado à capacidade de inovação das mulheres rurais.

4.2 Articulação com os conteúdos escolares de Química

A análise detalhada dos processos de produção dos Produtores 1, 2 e 3 revela que as práticas tradicionais associadas ao açaí constituem um campo fértil para a articulação entre saberes culturais amazônicos e conteúdos químicos escolares. Essa relação dialoga diretamente com Freire (2014) e com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), ao afirmarem que o conhecimento científico deve emergir das práticas sociais concretas, transformando-as em temas geradores de aprendizagem. No contexto amazônico, a cultura do açaí assume papel central na economia, na identidade e no cotidiano das comunidades, o que potencializa sua utilização como eixo articulador para um currículo de Química contextualizado e significativo. Com base nessa perspectiva, apresentam-se, a seguir, as principais conexões identificadas entre os saberes tradicionais e os conteúdos químicos escolares, considerando as especificidades de cada produtor.

Entre os aspectos químicos observados, destaca-se a relação entre reações ácido-base e as propriedades das antocianinas. Todos os produtores relatam o uso do limão para remover manchas roxas da polpa, prática cultural amplamente difundida e respaldada cientificamente, uma vez que as antocianinas variam de coloração conforme o pH (Portinho; Zimmermann; Bruck, 2012). Quando os produtores utilizam limão após a manipulação do fruto, acionam intuitivamente conhecimentos sobre indicadores ácido-base e reações inorgânicas, conteúdos do Ensino Fundamental (Anos Finais) e do Ensino Médio. Essa prática pode contribuir para que o professor proponha atividades experimentais simples de variação de pH e mudança de coloração, aproximando conceitos químicos da vivência dos estudantes (Oliveira; Schwartz, 2018).

Outro eixo relevante diz respeito às propriedades físico-químicas e à dinâmica molecular envolvidas no amolecimento dos frutos com água morna (Figura 4A e 4B), atividade comum entre os três produtores, sobretudo para o Produtor 1. Esse procedimento relaciona-se diretamente ao aumento da energia cinética das moléculas e à maior solubilização de compostos

orgânicos e fenólicos (Fregonesi *et al.*, 2010). Em sala de aula, esse exemplo pode subsidiar a abordagem de conteúdos como temperatura e velocidade das reações, solubilidade, interações intermoleculares e polaridade das substâncias, reforçando que a ciência está presente em práticas cotidianas da vida rural amazônica.

Figura 4A (à esquerda) e 4B (à direita) - Água morna para fazer de fervura e processo de amolecimento dos frutos, respectivamente

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Os saberes empíricos dos produtores também evidenciam conhecimentos relacionados aos processos de fermentação, oxidação e conservação de alimentos. Todos reconhecem que o açaí “azedado” resulta da exposição ao calor e do tempo excessivo sem refrigeração, tema especialmente sensível para os familiares do Produtor 2, que enfrentam dificuldades devido à falta de energia elétrica. Essa vivência permite discutir transformações químicas, fermentação microbiana, oxidação de compostos fenólicos e cinética das reações químicas. Passos *et al.* (2012) e Tonon, Brabet e Hubinger (2009) reforçam a sensibilidade térmica do açaí e sua rápida deterioração, abrindo espaço para reflexões sobre segurança alimentar, química orgânica e tecnologia de alimentos.

Outro conjunto de saberes se relaciona diretamente aos métodos de separação de misturas. Etapas como debulhação, catação, peneiração, decantação e filtragem, presentes nas práticas dos três produtores, constituem exemplos diretos de processos clássicos de separação, amplamente abordados no início do ensino de Química. Esses procedimentos permitem explorar a distinção entre misturas homogêneas e heterogêneas, métodos físicos de separação e a importância da granulometria. Desse modo, futuras práticas químicas escolares podem se

debruçar sobre a reprodução de algumas etapas simplificadas da extração da polpa em atividades investigativas que suscitem reflexões e despertem a curiosidade dos estudantes.

No caso específico da Produtora 3, que cultiva quatro variedades distintas de açaizeiro (Pai D'Égua, Pará, Chumbinho e Açaí do Mato), as diferenças de cor, rendimento e sabor podem estar relacionadas à concentração de compostos fenólicos, às variações estruturais das antocianinas e ao metabolismo secundário das plantas (Cohen *et al.*, 2006). Nogueira *et al.* (1995) e Portinho, Zimmermann e Bruck (2012) evidenciam que essas características influenciam diretamente a composição química do fruto, possibilitando explorar conteúdos de funções orgânicas, polaridade e interações intermoleculares a partir de exemplos concretos do cotidiano agrícola regional.

Além disso, as práticas sustentáveis observadas entre os produtores reforçam a pertinência pedagógica do tema. O Produtor 2, por exemplo, reutiliza resíduos como sementes, fibras e cascas para a produção de bijuterias e artesanato, abrindo espaço para discutir compostos lignocelulósicos, biodegradabilidade, princípios da química verde e sustentabilidade. Essa articulação entre saberes tradicionais e práticas de preservação ambiental aproxima-se da perspectiva freiriana de formação crítica, contextualizada e comprometida com os saberes que emergem das realidades nas quais os cidadãos estão inseridos.

No âmbito da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), o uso do açaí como tema gerador pode favorecer o desenvolvimento de práticas interdisciplinares que envolvam Química, Biologia, Sociologia e práticas agrícolas. Além disso, pode permitir a realização de investigações científicas ancoradas no território, valorizando a identidade amazônica e promovendo uma aprendizagem efetiva articulada à leitura crítica da realidade (Freire, 2014).

Assim, o estudo do açaí transcende a mera memorização de conteúdos, tornando-se instrumento de compreensão do mundo vivido pelos estudantes. Essa concepção alinha-se ao que defendem Santos e Schnetzler (1997), ao proporem uma educação química comprometida com a cidadania. A partir das análises dos três produtores, evidencia-se que os processos tradicionais de extração e beneficiamento do açaí mobilizam conceitos fundamentais para o ensino de Química, consolidando o potencial do fruto como tema gerador e reafirmando a importância da articulação entre ciência escolar e cultura local para a construção de uma educação contextualizada, inclusiva e crítica.

Nesse contexto, o projeto de extensão assume importância estratégica ao articular, de forma indissociável, ensino, pesquisa e extensão. A iniciativa aproxima a instituição escolar das realidades socioculturais amazônicas e reconhece os produtores locais como sujeitos de

produção de novos conhecimentos. Ao investigar, sistematizar e devolver às comunidades os saberes envolvidos na produção artesanal do açaí, o projeto contribui para o fortalecimento da identidade cultural, da autonomia e da valorização dos saberes tradicionais, além de promover discussões sobre saberes químicos escolares contextualizados às realidades de produção e extração do fruto no Médio Solimões. A experiência evidencia que iniciativas dessa natureza podem potencializar a formação crítica dos estudantes, estimular a produção científica e fortalecer práticas extensionistas comprometidas com o território, reforçando o papel social das instituições educativas na promoção de uma educação pública de qualidade. Por isso, torna-se fundamental ampliar e garantir a continuidade de projetos de extensão que integrem ciência e cultura local, promovam o diálogo entre saberes populares e acadêmicos e consolidem práticas educativas voltadas à transformação social e ao desenvolvimento sustentável da região amazônica.

5 Considerações finais

A articulação entre saberes tradicionais e saberes químicos escolares configura-se como uma estratégia pedagógica relevante para a Educação em Ciências, especialmente em contextos de forte identidade cultural, como o Amazonas. A análise dos processos realizados por produtores locais evidencia que os conhecimentos empíricos, construídos pela prática cotidiana, possuem fundamentos científicos que podem ser explorados pedagogicamente no ensino de Química, por meio de práticas experimentais com o açaí. Etapas como colheita, debulhação, amolecimento, peneiração e conservação dialogam diretamente com conceitos como reações químicas, pH, temperatura, solubilidade e fermentação, demonstrando que a ciência está presente no cotidiano amazônico.

Nesse sentido, o açaí ultrapassa sua dimensão econômica e cultural, configurando-se também como um importante tema para o ensino de Química. O projeto de extensão promove aprendizagens significativas, valoriza as identidades amazônicas e fortalece a relação entre teoria e prática ao aproximar estudantes, produtores locais e instituições de pesquisa, como o IFAM. Em uma perspectiva freiriana, o diálogo entre saberes populares e científicos contribui para uma educação mais crítica, humana e transformadora, vinculada às realidades do território.

REFERÊNCIAS

CANTO, Sérgio Aruana Elarrat. **Processo extrativista do açaí**: contribuição da ergonomia com base na análise postural durante a coleta dos frutos. 2001. 185 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001.

COHEN, Kelly de Oliveira; OLIVEIRA, Maria do Socorro Padilha de; CHRISTÉ, Renan Campos; PALLET, Jean Pierre Dominique; MONTE, Damares de Castro. **Quantificação do teor de antocianinas totais da polpa de açaí de diferentes populações de açaizeiro**. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2006.

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho Almeida. **Ensino de Ciências**: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2011.

FREGONESI, Brisa Maria; YOKOSAWA, Cristina Eico; OKADA, Isaura Akemi; MASSAFERA, Gisele; COSTA, Telma Maria Braga; PRADO, Sonia de Paula Toledo. Polpa de açaí congelada: características nutricionais, físico-químicas, microscópicas e avaliação da rotulagem. **Revista do Instituto Adolfo Lutz**, São Paulo, v. 69, n. 3, p. 387-395, 2010.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2014.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, p. 20-29, 1995.

HOMMA, Alfredo Kingo Oyama; NOGUEIRA, Oscar Lameira; MENEZES, Antônio José Elias Amorim de; CARVALHO, José Edmar Urano de; NICOLI, Clarisse Maia Lana; MATOS, Grimoaldo Bandeira de. Açaí: novos desafios e tendências. **Amazônia - Ciência & Desenvolvimento**, Belém, v. 1, n. 2, p. 7-23, 2006.

NOGUEIRA, Oscar Lameira; CARVALHO, Claudio José Reis; MÜLLER, Carlos Hans; GALVÃO, Expedito Ubirajara Peixoto; SILVA, Hércules Martins e; RODRIGUES, João Elias Lopes Fernandes; OLIVEIRA, Maria do Socorro Padilha de; CARVALHO, José Edmar Urano de; ROCHA NETO, Olinto Gomes da; NASCIMENTO, Walnice Maria Oliveira do; CALZAVARA, Batista Benito Gabriel. **A cultura do açaí**. Brasília, DF: EMBRAPA-SPI, 1995.

OLIVEIRA, Maria do Socorro Padilha de; SCHWARTZ, Gustavo. Açaí – Euterpe oleracea. *In*: RODRIGUES, Sueli; SILVA, Ebenezer de Oliveira; BRITO, Edy Sousa de (Eds.). **Exotic Fruits**: reference guide. London: Academic Press, 2018. p. 1-5.

PASSOS, Luiz Augusto Corrêa; GUARALDO, Ana Maria Aparecida; BARBOSA, Rodrigo Labello; DIAS, Viviane Liotti; PEREIRA, Karen Signori; SCHMIDT, Flavio Luis; FRANCO, Regina Maura Bueno; ALVES, Delma Pegolo. Sobrevivência e infectividade do *Trypanosoma cruzi* na polpa de açaí: estudo in vitro e in vivo. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 21, n. 2, p. 223-232, 2012.

PORTINHO, José Alexandre; ZIMMERMANN, Livia Maria; BRUCK, Mirian Rotnes. Efeitos benéficos do açaí. **International Journal of Nutrology**, v. 5, n. 1, p. 15-20, 2012.

ROCHA, Sabrina Yasmin Nunes da; FERREIRA, Maria Júlia; CLEMENT, Charles R.; LOPES, Ricardo. Systematic Review of the State of Knowledge About Açaí-Do-Amazonas (Euterpe precatoria Mart., Arecaceae). **Plants**, v. 14, n. 15, p. 2439, 2025.

ROSARIO, Samuel Antonio da Silva; SOUZA, Cesar Augusto Martins de. A importância das Etnociências na integração dos Saberes Científicos e Tradicionais. **Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía**, v. 18, n. 1, p. 173-195, 2025.

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; SCHNETZLER, Roseli Pacheco. **Educação em Química**: compromisso com a cidadania. Porto Alegre: Ed. UNIJUÍ, 1997.

SILVA, Wanderley Rocha da; VIEIRA, Thiago Almeida; OLIVEIRA JUNIOR, José Max Barbosa; MAGALHÃES, Kaio Ramon de Sousa; LISBOA, Leila Sheila Silva; DIAS, Carlos Tadeu dos Santos; MARTORANO, Lucietta Guerreiro. Traditional Açaí Extractivism and Technological Innovation in Murumuru Quilombo, Brazilian Amazon. **World**, v. 6, n. 3, p. 117, 2025.

TONON, Renata Valeriano; BRABET, Catherine; HUBINGER, Miriam Dupas. Influência da temperatura do ar de secagem e da concentração de agente carreador sobre as propriedades físico-químicas do suco de açaí em pó. **Ciência e Tecnologia de Alimentos**, Campinas-SP, v. 29, n. 2, p. 444-450, 2009.